

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR LIRIKASINI O‘RGANISHNING BADIY IFODASI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

Semuzar MANZAROVA,

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878418>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur lirikasining badiiy ifodasi, uning ijodini o‘rganishda talabalarga zarur bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari hamda bo‘lajak o‘qituvchilarni Z.M.Bobur adabiy merosi bo‘yicha kompetensiyalarini rivojlantirish haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so‘zlar: adabiyot, lirika, nazm, uslub, she‘r, ijod, devon, metodika, metod, innovatsiya,

Аннотация: В данной статье рассматривается художественное выражение лирики Захириддина Мухаммада Бабура, возможности формирования у учащихся необходимых знаний, умений и навыков при изучении его творчества, а также развитие компетенций будущих учителей по литературному наследию З.М. Бабура.

Ключевые слова: литература, лирика, стих, стиль, поэзия, творчество, деван, методология, метод, инновация.

Annotation. This article examines the artistic expression of the lyrics of Zakhiriddin Muhammad Babur; the possibility of developing in students the necessary knowledge, skills and abilities when studying his work, as well as the development of the competencies of future teachers in the literary heritage of Z.M. Babura.

Key words: literature, lyrics, verse, style, poetry, creativity, devan, methodology, method, innovation.

Zahiriddin Muhammad Bobur faqat yirik davlat arbobi va mohir lashkarboshigina bo‘lib qolmay, buyuk shoir, adib, tarixchi va olimdir. Boburning merosi xilma-xildir. U ham shoir, ham yozuvchi bo‘lgan, u musiqa ilmi, she‘riy uslub hamda harbiy san‘at haqida ilmiy risolalar yozgan. Ammo uning bu asarlari hozirgacha topilmagan yoki bizgacha yetib kelmagan. Uning “Boburnoma” dan tashqari “She‘rlar devoni” bo‘lib, mazkur devon Boburning Lutfiy va Navoiydan qolishmaydigan darajada yetuk bir lirik shoir ekaniga dalildir.

Boburning faoliyati va adabiy merosini o‘rganishda turli soha olimlari – tarixchilar, filologlar, geograflar va boshqalar katta natijalarga erishdilar. Fanda boburshunoslik deb aytish mumkin bo‘lgan maxsus soha vujudga keldi. Bobur faoliyatini o‘rganish bo‘yicha Yevropa sharo‘shunoslaridan Vitsen, Djon Leyden, V.Erskin, R.M.Kalenot, Pave de Kurteyl, Denison Ross, A.Beverij xonim, Len Pulь, E.Xolden, V.X.Moremend va boshqalar, rus olimlaridan N.I.Пьминский,

V.V.Vyatkin, A.Samaylovich, V.Bartol'd hamda afg'on va hind olimlari olib borgan tadqiqotlarni alohida ta'kidlab o'tish mumkin. o'zbek olimlaridan H.Yoqubov, V.Zohidov, S.Azimjonova, S.Aliev, A.Qayumov, S.Jamolov, H.Hasanov, I.Haqqulov, H.Qudratullaev va boshqalar samarali xizmat qildilar. Bobur haqidagi tadqiqotlar chop etildi, Bobur asarlarining lug'atlari tuzildi, Bobur asarlarining qayta-qayta chop etilishga erishildi.

Bobur lirikasi til va uslubi jihatidan nihoyatda sodda va ravondir. U jo'shqin va musiqiy misralarida hayotiy, original obrazlar yaratadi, xalq tili va uning og'zaki ijodi boyliklaridan unumli va o'rinli foydalanib, she'rlarining tilini boy va rang-barang qilishga erishadi. Bobur hayot, sevgi va shodlik kuychisidir. U odamlarni hayotni qadrlashga va sevishga, rostgo'y to'g'ri bo'lishga, o'z shaxsiy manfaati ketidagina quvmaslikka, halol, sof ko'ngil bo'lishga, umuman ruhiy boylikka ega bo'lishga, mazlum va muhtojlarni oyog' osti qilmaslikka, maqsadga zo'r berib intilishga, qat'iyat bilan qanday bo'lmasin unga erishishga chaqiradi.

Hozirda bizga uning 400dan ortiq she'ri ma'lum bo'lsa, shundan ikki yuzdan ortig'i ruboiydir. Bobur ruboiylari har jihatdan to'kis, mukammal she'riy asarlar hisoblanadi. Ularda Bobur hayotining manzaralari aks etadi. Shoir o'z umrining achchiq-chuchuk kunlaridan so'z ochadi.

Shoir bir she'rida shunday deydi:

Davlatg'a yetib mehnat elin unutmam,

Bu besh kun uchun o'zungni asru tutmam...

Bobur hayot, sevgi va shodlik kuychisidir. U dunyoni, hayotni, hayot quvonchlarini, inson tirikligini, uning xursandchiligini, bahor va uning xursandchiligini, bahor va uning latofatini sevadi:

Yoz bo'ldiyu bo'ldi yana jannat kibi yozi,

Xush ul kishikim aysh ila utgay qishu yozi.

SHoir lirikasida bunga ko'plab xarakterli misollar keltirish mumkin, jumladan:

Yoz fasli, yor vasli, do'stlarning suhbatlari,

She'r bahsi, ishq dardi, bodaning kayfiyati.

Yoz faslida chog'ir ichmakning o'zga holi bor,

Kimga bu nash'a muyassar bo'lsa bordur davlati.

Ishq dardin chekib har kimki topsa vasli yor,

Ul zamon bo'lg'ay unut, yuz yilki hijron shiddati.

Shoir “yoz fasli” bilan bodaning kayfiyatini, “yor vasli” bilan “ishq dardi” ni, “do'stlarning suhbatlari” bilan “she'r bahsini” kuylaydi. U dilkash, bama'ni va xushchaqchaq majlislarni, do'stlar suhbatini istaydi va ta'rif qiladi. Boburdagi bu kayfiyat o'zining chuqur falsafiy asoslariga ega, zotan hayotni qattiq sevuvchi va shu

"TURKIY XALQLAR ADABIYOTIGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: MUAMMOLAR, OMILLAR, YECHIMLAR"

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

bilan birga uning zavq - shavqini tark etishni istamaydigan, umrning insonga berilgan ne'mat ekanligini idrok etadigan uning mohiyatini anglagan inson albatta uning qadriga yetishga da'vat etgan:

Fofil o'lma, ey soqiy, gul chog'in g'animat tut,
Vaqti aysh erur bog'iy, ol chog'ir, ketur, bot tut.

Bu nasihatim angla, ne bilur kishi yongla,
Ne bo'lur ekin tongla, sen bugun g'animat tut.

Boburning bunday erkin fikrlari o'z davrida favqulodda ahamiyatga ega edi va ular Bobur adabiy merosi uchun katta ijtimoiy mohiyat, yorqinlik, mazmundorlik, joziba baxsh etadi. Bobur she'riyati ilm-ma'rifatni, axloq-odob kabi masalalarni ham qamrab oladi. SHoir ilmning o'z-o'zidan bunyod bo'lmasligini ta'kidlar ekan, kishi faqat havas va ishtiyoq bilangina ilmgaga ega bo'lishi mumkin deydi:

Kim yor anga ilm tolibi ilm kerak,
O'rgangali ilm tolibi ilm kerak,
Men tolibi ilmu tolibi ilm yo'q,
Men borman ilm tolibi, ilm kerak.

Yaxshi xulq - atvorga ega bo'lishi, kishilarga yaxshilik qilishi eng ezgu xislat va olijanob fazilatdir:

Xalqingni rost etgil har sorig'aki borsang,
"Ahsanta" deb bori el, gar yaxshi ot chiqarsang...
Bori elga yaxshilik qilgilki, mundin yaxshi yo'q.
Kim degaylar da'hr aro qoldi falondin yaxshilig'.

Boburning ko'pgina she'rlarining mazmunini vatan ishtiyoqi, g'urbat hasratlari, sog'inch kayfiyati tashkil etadi. Bu bevosita shoirning murakkab hayoti va kurash yo'li, shodiyona alamli sarguzashtlari bilan bog'liq. Bobur temuriylar saltanatini saqlab qolish, Movarounnahrda yirik va mustahkam davlat qurishga intildi. Biroq bu orzulari amalga oshmadi. U vatanini tashlab ketdi. Undan olisda ko'plab mashaqqatlarni boshidan kechirib yashadi. Bularning hammasi shoir qalbidan qog'ozga ko'chdi, she'rga aylandi:

Ko'ngli tilagan murodga yetsa kishi,
Yo barcha murodlarni tark etsa kishi.
Bu ikki muyassar o'lmasa olamda,

Boshni olib bir sorig'a ketsa kishi, - deydi shoir. Yana shunisi e'tiborliki, bunday kayfiyatdagi ba'zi she'rlar shoir biografiyasi haqida kam ma'lumot beradi, ya'ni biografik asosning shoir she'riyatidagi o'rini ko'rsatib turadi.

Beqaydmenu xarobi sim ermasmen,
Ham mol yiqishtirur laim ermasmen.

Qobulda istiqomat qildi Bobur dersiz,
Andog‘ demangizlarki, muqim ermasmen.

Boburning Vataniga qaytish orzusi ushalmadi. U yurtidan uzoqda qolib ketdi, davlati va saltanati uni umr bo‘yi chet elga bog‘lab qo‘ydi. Binobarin, u:

Keldim bu sari o‘z ixtiyorim birla,
Lekin borurimda ixtiyorim yo‘qtur, - degan edi.

Bobur she‘rlari orasida o‘zining vatanidan olisga ketib qolishini “xatolig‘” deb baholagan pushaymonlig‘ kayfiyati ham uchraydi:

Tole‘ yo‘qki, jonimg‘a balolig‘ bo‘ldi,
Har ishnikim ayladim, xatolig‘ bo‘ldi.
O‘z yerni qo‘yib Hind sori yuzlandim,
Yorab, netayin, ne yuz qarolig‘ bo‘ldi.

Demak, Bobur o‘z vatanini ishtiyoq bilan sevadi, g‘urbatdan hasrat va nadomat chekadi, bu kayfiyatini, holatini o‘z she‘rlarida - g‘azal va ruboiylarida mahorat bilan ifodalaydi. Bobur lirikasidagi ishq mavzusi juda keng qamrovli. U oddiy insonning insonga bo‘lgan muhabbatidan, insonning ilohga bo‘lgan muhabbati darajasiga ko‘tarilgan. Bu esa Bobur she‘riyatidagi so‘fiyona mayllarni namoyish qiladi. Bobur oshiqni zohidga, ishqni zuhdu – taqvoga qarama - qarshi qo‘yar ekan, bir jihatdan Navoiy singari shoirlarning an‘analarini davom ettirib, tarkidunyochilikni oqlamasa, ikkinchi tomondan tasavvuf ta‘limotidan bizga ma‘lum bo‘lgan zohidlar va oshiqlar (so‘fiylar) o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni ko‘rsatib beradi:

Zohido do‘zax o‘tidin meni ne qo‘rqutasen,
Hajr o‘ti qoshinda ko‘rmasmen ani uchqunga.

Yoki: Tiyradur zuhd damidin ko‘ngul,
Ishq o‘ti birla yorutmog‘ kerak...

...Zuhd ketti, esa karam qildi,
Ishq keldi-yu muhtaram qildi.

Xullas, Bobur lirikasining mavzu doirasi rang-barang bo‘lib, u o‘zbek klassik she‘riyatining ravnaq topishiga, ijtimoiy – falsafiy fikrlar taraqqiysiga katta hissa qo‘shdi.

Bobur – yetuk san‘atkor shoir. U Lutfiy, Navoiy singari buyuk so‘z san‘atkorlaridan ta‘lim olib, ularning an‘analarini davom ettirib rivojlantirgan shoiridir. Shoir she‘riyatning badiiy soddaligi uchun kurashdi. SHoir yaratgan timsollar samimiyligi va tabiiyligi bilan kitobxonni hayratga soladi. SHoir badiiy sodda, ravon, musiqiy, tili boy va rangdor she‘rlar yaratdi. Uning she‘rlarida o‘y va fikr, his va tuyg‘u, tasvir va tavsif, so‘z va musiqiylik bir-biri bilan uzviy bog‘lanib ketadi; Insonning xilma-xil ichki kechinmalari, shodligi va qayg‘usi, orzu va armon,

tolei va taqdiri o‘ziga xos badiiy bo‘yoqlar bilan tasvirlanadi, jonli obraz va portretlar yaratadi, tabiat manzaralari va turli lavhalarni rassom kabi chizib beradi. U har bir she‘ridagi mazmuni, kayfiyatni e‘tiborga olgan holda unga muvofiq shakl vazn qo‘llaydi, ichki qofiyalardagi, so‘z o‘yinlaridan, intonatsiya va ovush tovlanishlaridan ustalik bilan foydalanadi. Masalan, janrning:

"Ko‘nglumni chu ul pari olibtur,

Devona bo‘lurg‘a ne qolibtur".

Yoki:

"Sabo ul gul haramig‘a guzar qil,

Mening holimdin ul gulga xabar qil"

kabi misralari nihoyatda sodda, ravon va musiqiydir. Bobur lirikasi shoirning yuragi, his tuyg‘ulari, o‘y va orzusi, sukuti va hayajonning kitobidir. Mohir shoir bularning barchasini lirik she‘rlarida favqulodda sodda usul bilan nihoyatda ravon va ravshan, tabiiy va haroratli qilib tasvirlaydi. Lirik qahramon – Bobur timsolida biz alamli va hasratli, umidsiz va istiqbolsiz shaxs bilan g‘olib va mag‘rur, shod va quvnoq, umidli va istiqbolli Bobur timsolini ham ko‘ramiz. Xuddi shu kabi ma‘shuqa timsoli ham goh bevafo, sitamkor goh eng mehribon, vafodor, go‘zal yor sifatida gavdalanadi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, Bobur serqirra ijodkor. Bobur ijodida Vatan motivi g‘oyat yuksak ahamiyat kasb etadi. Zero, u o‘zga yurtida oshyon qurgan bo‘lsada, o‘z yurtini unutmagan chin o‘zbek farzandidir. Bobur o‘z lirik she‘rlarida har doim odamlarni yaxshilikka, adolat, insonparvarlikka, yuksak insoniy tuyg‘ularni qadrlashga chaqiradi. Shu o‘rinda adabiyotshunos olim V.Rahmonovning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tishni joiz deb topdim: “Badiiy mahorat bobida biror o‘zbek shoiri Bobur bilan bellasha olmaydi, uning mumtoz she‘riyatga dadil kiritgan tarjimayi hollik xususiyati ham Bobur she‘riyatini alohida nurlantirib turadi. Ana shu keyingi xususiyat shoirning vatanparlik tuyg‘ulariga jon bag‘ishlaydi.”

Bobur o‘zining ma‘lum va mashhur asarlari bilan tarixnavis adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o‘z hissasini qo‘shgan olim sifatida xalqimiz ma‘naviyati, madaniyati va tarixida munosib o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azimjonova S. “Zahiriddin Muhammad Bobur” Toshkent, 1995;
2. Nazarova X. “Boburnoma” Toshkent, 1980;
3. Qudratullayev H. “Boburning adabiy-estetik qarashlari” Toshkent, 1983;
4. Bobur. “Muxtasar”, Fan, 1971;
5. Kadirova M., The need for improving the methodology of teaching folklore in distance learning. current research journal of philological sciences, 2022, 3(03), 1–[THE NEED FOR IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING FOLKLORE IN DISTANCE](#)

“TURKIY XALQLAR ADABIYOTIGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: MUAMMOLAR, OMILLAR, YECHIMLAR” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

[LEARNING | CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES \(inlibrary.uz\)](#)

6. Kadirova M.N. Improvement Of Students' Competences on Folklore Genres in Distance Learning Environment. <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/410>
7. Kadirova M.N.. The need for improving the methodology of teaching folklore. International scientific-online conference: Intellectual education Netherlands. <https://staff.tiame.uz/storage/users/829/articles/nyOCfZLWmrPLJiMMJmugxLcoqGUmIvB9cP2PPxaq.pdf>
8. O‘RAZBAYEVA Mahbuba. XX asr ozarbayjon adabiyotida Ganjaviy obrazi tasviri. “Nizomiy Ganjaviy va xamsachilik an’anasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman material. 2024-yil 25-yanvar, 28-32-betlar. https://oriens.uz/media/conferencearticles/5_ORAZBAYEVA_Mahbuba_28-32.pdf.
9. Omanova, M. (2024). Nizomiy Ganjaviy merosining alisher navoiy ijodiga ta’siri. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(20), 24-27.
10. Kadirova M.N. Technological solutions and innovative digital tools. Netherlands. <https://staff.tiame.uz/storage/users/829/articles/nyOCfZLWmrPLJiMMJmugxLcoqGUmIvB9cP2PPxaq.pdf>
11. Omanova, M. (2024). Bahouddin Naqshband to‘g‘risidagi ma’lumotlar aks etgan asarlar. “O‘zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari”. – Toshkent: 139-146.
12. Kalandarova, Dilafruz Abdujamilovna. "Research classification of Karl Reichl." *Current research journal of philological sciences* 2.11 (2021): 29-33.